

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОЧЕТАЕМОСТИ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7182736>

Табысханов Н

выпускник магистратуры КГУ им. Бердаха

Сопоставительное изучение сочетаемости временных форм глагола в различных родственных и не родственных языках представляет собой интерес, поскольку именно на уровне сочетаемости особенно ярко проявляются различия и сходства в синтаксисе сопоставляемых языках.

Большой интерес представляет в частности, сопоставительное изучение сочетаемости временных форм глаголов в обоих языках. Сочетаемость глаголов привлекает особое внимание лингвистов потому, что оно является семантическим плане очень емким и может выражать самые различные семантические значения и отношения. Сочетаемость глаголов получает самое разнообразное применение в различных языках и поэтому представляет большие трудности для сопоставительного анализа.

Сопоставление родного языка с другим имеет теоретическое и практическое значение. Оно помогает нам лучше узнать другой язык. Выдающиеся лингвисты указывали, что соприкосновение одного языка с другим на почве сравнений как одна и так же мысль в разных языках, по разному выражена естественным образом останавливает нас средствах выражения и делает человека внимательным к тонким нюансам мысли чувства.

Глагол в современной немецком и каракалпакском языках, как и в других языках, представляет собой часть речи, четко дифференцированную от других частей речи.

Глагол является одной из самых многообразных частей речи с точки зрения своей семантической и грамматической характеристик.

Велика доля глагола в словарном составе языка и его роль в речевом общении людей. В этом отношении глагол - одно из самых активных частей речи в языке.

Категорий вида и залога возникают внутри данной части речи посредством образования от основы глагола другой основы глагола, т. е. относятся к словообразованию глагола от глагола, в то время как категорий времени и наклонения возникают только в процессе словообразования функциональных

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

категорий глагола которым они и сопутствует и только посредством которых глагол реализуется в предложении.

Категория глагольного вида в каракалпакском языке выражается либо морфологическим способом- присоединением аффиксов словообразования, образующих один вид глагола от другого, либо синтаксическим - сочетанием основного глагола с вспомогательным.

Категория наклонения выражает субъективную оценку действия говорящим с точки зрения отношения данного действия к реальной действительности.

Таким образом, при широком толкование этого определения категория наклонения охватывает и всё модальные формы глагола.

В немецком языке имеются следующие наклонение:

1. Изъявительное (Indikativ).
2. Повелительное (Imperativ).
3. Сослагательное (Konjunktiv).

А в каракалпакском языке -четыре наклонения.

Буйрық мейил. (Повелительное)

Анықлық мейил. (Изъявительное)

Шәрт мейил. (Условное)

Тилек мейил. (Сослагательное)

Грамматическим средством выражения времени является изменение формы глагола по временем.

Грамматическое выражение времени в немецком и каракалпакском языках принципиально отличается от лексического в соответствии с общей спецификой грамматических категорий.

Категория времени выражает субъективную оценку действия говорящим с точки зрения отношения данного действия к протяженности во времени. В Каракалпакском языке носителями категорий времени являются только атрибутивно- определительные формы глагола.

В Каракалпакском языке существует три основных временных плана:

1. Настоящее. 2. Будущее. 3. Прошедшее.

В немецком языке глагол имеет шесть временных форм: для настоящего времени - презенс, для прошедшего времени - претерит, перфект и плюсквамперфект, для будущего времени футурм I и футурм II.

AGRICULTURAL AND RURAL EDUCATION

Немецкий презенс соответствует каракалпакскому настоящему времени. Претерит, перфект и плюсквамперфект соответствует каракалпакскому прошедшему времени.

Футурм I и футурм II соответствует Каракалпакскому будущему времени.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Адмони В. Г. Пути развития грамматического строя в немецком языке «Издательство высшая школе». Москва, 1973 г.
2. Алламуратов Ж. А. Прошедшее время глагола изъявительного наклонения в современном каракалпакском языке. Нукус 1964.
3. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Фонетика и морфология. /том I/. –М.:, 1952, стр. 415.
4. Беньяминов Я. Р. Временные форма изъявительного наклонения в немецком языке и их эквиваленты в Узбекском языке. Ташкент, 1954 г.
5. Виноградов В.В. Русский язык /грамматическое учение о слове/. –М.:,1987, стр. 422,425.
6. Насыров Д. С., Бердимуратов Е. Б., Даулетов А. Д., Бекбергенов В. Б. Ҳазирги каракалпак тили. Каракалпакстан 1981 г. (Морфология).
7. Убайдуллаев Р. У. Категория прошедшего времени глаголов в изъявительные наклонения в каракалпакском языке. Нукус 1978г.